

Энтропия в образовании

Кленина Людмила Ивановна, доктор педагогических наук,
доцент, профессор кафедры высшей математики
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»

Аннотация. Для оценки состояния системы образования введено понятие энтропии образования. Рассматриваются четыре схемы образования. Понятие энтропии образования позволяет оценить различные системы образования в перспективе их развития.

Ключевые слова: энтропия, энтропия образования, формула Шенона, искусственный интеллект.

В условиях глобальной коммуникации интенсивность современных политических и экономических, а также культурных процессов изменяют роль образования в обществе.

Образование, как система воспитания и передачи знаний, возникла на ранней стадии развития человечества. Начиналось оно по схеме 1 (см. рис. 1):

1 ученик (подмастерье) - № 1 источник знаний (учитель, мастер) (1)

Рис. 1. Иллюстрация схемы 1

Таким образом, для ученика был один источник профессиональных знаний. Со временем количество учителей увеличивалось, так как условия жизни требовали разнообразных знаний, и схема 1 преобразовывалась в схему 2 (см. рис. 2):

1 ученик (подмастерье) - № N источников знаний (учителя, мастера) (2)

Таким образом, количество источников знаний, неразличимых с точки зрения для ученика (ученик для получения специальности мог выбирать себе учителей) увеличилось.

Рис. 2. Иллюстрация схемы 2

Для оценки состояния системы образования в обобщенном виде, отбрасывая детальную информацию об отдельных видах источников знаний, воспользуемся понятием энтропии.

Понятие «энтропия» в научный оборот пришло из термодинамики. В 1865 г. немецкий ученый в области физики и математики Рудольф Клаузиус (1822-1888) назвал энтропией величину, которая отражала отношение тепловой энергии к температуре и имела размерность кал/град (калории поделить на градусы). Позднее ученые перенесли понятие энтропии и неэнтропии (отрицательной энтропии) на другие области знания. В теории информации энтропия служит для характеристики меры недостатка информации в системе, а в синергетике – степень организованности системы. Химики считают энтропию количественной мерой беспорядка в системе. Она позволяет определять возможность самопроизвольного протекания процессов.

Иными словами, **энтропия** – это степень неопределенности или неуправляемости и дезорганизации кажим-либо процессом. Это не мера беспорядка, а степень неопределенности. Процесс бывает обратимый, когда его энтропия не возрастает или остается постоянной. Бывают процессы необратимые, в замкнутой системе которых растет (увеличивается) энтропия. Если энтропия достигнет своего наибольшего показателя, то есть наступает термодинамическое равновесие, то все процессы затухнут.

В контексте данной статьи понятие энтропии мы конкретизируем в следующем определении.

Определение. Энтропия образования – это мера количества индивидуальных расстановок источников знаний, которые неразличимы для получения образования.

Таким образом, **энтропия образования** определяет бесполезность определенного количества знаний. При схеме 1 она была низкой, так как существовало немного вариантов получения знаний. Переход образования к схеме 2 приводит к ситуации, соответствующей множеству способов получения информации и усвоения ее в виде знаний. При некотором количестве этих способов наступает состояние равновесия, когда энтропия принимает максимальное значение. В этом случае классическая система обучения (по схеме 2) развиваться не может, так как количество источников информации – знаний для получения необходимого образования – превышает возможности учащихся в них разобраться.

Энтропия рассчитывается в текущий момент, то есть когда имеется N источников знаний для получения необходимого образования и требуется использовать любые n из них ($n \in N$). Средняя энтропия вычисляется

по формуле Шенона $H = - \sum_i P_i \log_{0,5} P_i$, где $P_i = \frac{n_i}{N}$ – вероятность наблюдаемого состояния системы образования для i -ого ученика, использующего и n_i источников из имеющихся N источников знаний.

Каждый ученик строит свою систему получения информации для приобретения знаний, выбирая нужные ему источники знаний. Поэтому энтропия i -ого ученика может не возрастать, а уменьшаться. Таким образом, переход на индивидуальный выбор источников знаний может создать схему обучения с уменьшающейся энтропией, что означает упрощение процесса обучения.

Развитие новых технологий и технических средств обучения привело к появлению системы обучения для школьников и студентов, отличающейся от классической. Это – дистанционное обучение с использованием интернет ресурсов. (Хотя, справедливости ради, следует заметить, что дистанционное обучение ранее активно применялось в системе повышения квалификации и переподготовки взрослого населения страны.)

Дистанционное обучение происходит по схеме 3:

1 ученик – 1 интернет-ресурс – N источников (3)

Рис. 3. Иллюстрация схемы 3

Система образования подчиняется требованиям, предъявляемым экономикой к подготовке специалистов. Цифровая экономика с высоким уровнем использования **искусственного интеллекта** (ИИ) задает другой стиль работающим специалистам, а именно: специалист ставит вопрос или задачу, а ИИ находит ответ и предлагает способ решения задачи. Следовательно, при подготовке специалистов для работы в период цифровизации экономики, нет необходимости глубокого изучения специальных предметов, то есть уменьшается количество источников информации, необходимых для обучения. Поэтому энтропия уменьшается, и обучение происходит по схеме 4 (см. рис. 4):

N источников – 1 ученик – искусственный интеллект (4)

Рис. 4. Иллюстрация схемы 4

Искусственный интеллект не является источником знаний, он представляет собой справочную систему, следовательно, ИИ не увеличивает количество источников знаний, и поэтому энтропия не повышается. Внедрение искусственного интеллекта приводит к междисциплинарному образованию. Учащиеся будут овладевать обобщенными знаниями по многим предметам, а получать глубокие знания в конкретной области будут с помощью ИИ.

Традиционный подход к образованию (схема 1 и 2) строится на основе прямого контакта преподавателя со своими учащимися. Такая форма обучения предполагает непосредственное межличностное общение. При этом преподаватель не просто обучает студентов по соответствующей дисциплине, но и передает им свои эмоции для лучшего восприятия предмета. Иногда учитель или преподаватель делится со своими учащимися своим жизненным опытом. Академик Б.С. Гершунский писал: «Учитель – это человек, не только получивший специальное педагогическое образование, но и всегда ощущающий себя на острие **связь времен и преемственность поколений**, без чего вообще немислимо прогрессивное развитие рода человеческого ...» [1, с. 3].

При дистанционном обучении (схема 3) преподаватель посредством технических средств (через Интернет сеть) может лишь ретранслировать ученикам информацию, лишенную эмоциональных и личностных моментов. Понимая, что образование молодежи содержит воспитательный компонент, можно сделать **вывод** о несоответствии схемы 3 целям массового обучения. Наиболее перспективной, на наш взгляд, является схема 4. Взаимодействие с преподавателем позволяет проводить воспитательную работу в эмоциональном ключе. А искусственный интеллект позволяет упростить учебный процесс.

Заключение. Введенное понятие энтропии образования позволяет оценить различные системы образования в перспективе их развития.

Литература:

1. Гершунский Б.С. Философия образования. – М.: Изд-во «Флинта», Московский психолого-социальный институт, 1998.- 432 с. (Серия «Библиотека педагога-практика»).